

SUPRASTIN DORI VOSITASINI DASTLABKI TAXLIL SHAROITLARINI ISHLAB CHIQISH

Iskandarova M.

Sapayeva L. U.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e.mail: safayevalola71@gmail.com, tel: +998977911221

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12605675>

Dolzarbli. Xlorpiramin antigistamin dori vositalarining birinchi guruhiga kiruvchi tibbiyot amaliyotida ko'p foydalaniladigan dori preparatlaridan hisoblanadi. Bu dori vositasidan noto'g'ri foydalanish yoki uning me'yorini oshirib yuborish oqibatida o'tkir zaharlanishga olib kelishi mumkin. Zaharlanish xlorpiramin gidroxloridining dozasi oshirib yuborilganida gallyutsinatsiyalar, bezovtalik, ataksiya, harakatlar koordinatsiyasini buzilishi, atetoz, tirishishlar rivojlanadi. Bolalar uchun qo'zg'alish holati ustunlik qiladi. Shuningdek, og'izni qurishi, qorachiq'larni kengayishi, taxikardiya, siydikni tutilishi, isitma kabi nojo'ya ta'sirlar yuzaga keladi. Adabiyotlarda xlorpiramin gidroxloriddan zaharlanish holatlari bo'yicha ko'plab ma'lumotlarni uchratishimiz mumkin. Shuni hisobga olgan holda sud-kimyo ekspertizasi uchun eng sezgir kimyo-toksikologik tahlil usullarini ishlab chiqish dolzarb muammolardan biridir.

Tadqiqotning maqsadi: Manbalarda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, xlorpiraminni kimyo-toksikologik jihatdan yetarlicha o'rganilmaganligini hisobga olgan holda xlorpiramin dori vositasini kimyo-toksikologik tadqiqotlar talablariga mos keladigan sezgir, tezkor va aniqlik darajasi yuqori bo'lgan uslublarni ishlab chiqish hamda ularga ta'sir etadigan omillarni o'rganish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Yuqorida qayd etilganlardan kelib chiqib, xlorpiraminni kimyo-toksikologik ob'ektlarda aniqlashda bajarilishi oson, tezkor usullardan biri bo'lgan yupqa qatlam xromatografiya usulida dog' hosil qiluvchi reaktivlarni sezgirlikni aniqlash uslublarini ishlab chiqishni maqsad qilib olindi.

Usullar va uslublar: Xlorpiraminning standart moddasini YuQX usulida chinligini aniqlash maqsadida ochuvchi reaktivlarni tanlab olindi. Ochuvchi reaktivlarni tanlash maqsadida xlorpiraminni standart moddasidan 0,025 g (aniq tortma) olindi va sig'imi 25 ml bo'lgan o'lchov kolbasiga solinib, uni 95% etil spirtida eritildi. Ushbu standart eritmada graduirlangan kapilyar naycha yordamida oldindan laboratoriya sharoitida tayyorlab qo'yilgan silikagel bilan qoplangan xromatografik plastinkaga bir-biridan 3 sm uzoqlikda, 5 mm kenglikda doira shaklida 25 mkl miqdorda tomizildi. Plastinka xona haroratida (18-20°C) quritildi va turli kimyoviy xossasiga ega bo'lgan dog' xosil qiluvchi reaktivlar purkab ko'rildi. Bunda foydalanilgan reaktivlardan: Mun'ye bo'yicha modifikatsiyalangan Dragendorf reaktivi bilan alvon-sariq rang, Bushard reaktivi bilan jigarrang, I2 ning KI dagi eritmasi bilan jigarrang, Mandelin reaktivi bilan kulrang, UB-254 nurida tovlantirilganda binafsha rangli dog'larning paydo bo'lishi kuzatildi.

Natijalar: Olib borilgan tajribalar natijasida xlorpiraminni aniqlash uchun qo'llanilgan reaktivlardan: Mun'ye bo'yicha modifikatsiyalangan Dragendorf reaktiva va UB-254 nurida tovlantirishning moddaga nisbatan sezgirlikni 0,5 mkg tashkil qilishi aniqlandi.

Xulosalar: Xlorpiraminni YuQH usulida dog' hosil qiluvchi reaktivlarni sezgirlikni aniqlash natijasida Mun'ye bo'yicha modifikatsiyalangan Dragendorf reaktivi hamda UB-254 nurida tovlantirish tanlab olindi. Ularning moddaga nisbatan reaksiya sezgirlikni 0,5 mkg tashkil etdi.